

**KOMPYUTER SAVODXONLIGI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA
BO'LAYOTGAN ISLOXOTLAR**

Ozodaxon Sotvoldiyeva Xamdamjon qizi

*Farg'ona sanoat va xizmat ko'rsatish texnikumi, Kompyuter injenering
yo'nalishi, 2-bosqich talabasi*

***Annatatsiya:** Mazkur maqola, Kompyuter savodxonligi bo'yicha O'zbekistonda bo'layotgan isloxotlar haqida bo'lib bundan tashqari kompyuter hizmat ko'rstish va joylarda tashkil etilgan IT kurslari haqida qisqcha ma'lumot keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Astronomiya va aeronavtika, qadr-qimmatini, injiniring kompaniyasi, zamonaviy kasb-hunarlar.*

Kirish: 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining yetmishga yaqin farmon, qaror va farmoyishi qabul qilindi. Bu tom ma'noda ta'lim tizimidagi o'zgarish va yangilanishlar jarayonini boshlab berdi. Umumta'lim maktablariga mazkur yilda 10-sinfga o'quvchilar qabul qilish qayta yo'lga qo'yildi. Bu akademik litsey va kasb-hunar kollejlari qabul jarayoni bilan barobar olib borildi. Bunda ota-onalar va o'quvchilarning xohish-istaklari inobatga olindi.

Bundan tashqari, yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egalashi, o'quvchilarni vatanparvarlik va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash bo'yicha ham tizimli ishlar olib borildi. Bunda yoshlarning ulug' ajdodlarimiz merosini o'rganishi, ularga munosib avlod bo'lib voyaga yetishi muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'zda tutildi. Xususan, ulug' ajdodimiz Muhammad Xorazmiy nomidagi chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishiga oid maktab tashkil etildi. Mazkur maktab faoliyatining yo'lga qo'yilishi ushbu sohalarda kadrlarni yoshligidanoq tayyorlab borish, ularning yetuk va zamon talablariga javob beradigan mutaxassislar bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratdi.

Asosiy qism:Shu bilan birga,Kompyuter savodxonligi bo'yicha O'zbekistonda bo'layotgan islohatlar quyidagicha: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mirzo Ulug‘bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab-internatini va “Astronomiya va aeronavtika” bog‘ini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori ham qabul qilindi. Mazkur qaror bilan O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti qoshida matematika, astronomiya, fizika va informatika fanlarini chuqur o‘rgatishga ixtisoslashtirilgan Mirzo Ulug‘bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab-internati tashkil etilishi belgilandi.

Bundan tashqari, Xalq ta’limi sohasidagi islohotlarga ko‘maklashish jamg‘armasi tashkil etildi, shu bilan birga 2019 yil 1 yanvardan xalq ta’limini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil etildi. Shuningdek, Xalq ta’limi vazirligi soha faoliyati shaffofligini oshirish, aniq ma’lumotlarni to‘plash, aholi bilan muloqot qilish va jamoatchilik nazoratini o‘rnatish uchun axborot texnologiyalarini faoli joriy etdi. Jumladan, vazirlik ustozovozi.uzedu.uz, stat.uzedu.uz, eduportal.uz kabi resurslarni ishga tushirdi. Xalq ta’limi tizimiga homiylik mablag‘larini jalb etish maqsadida MFond jamg‘armasi ochildi. Xalq ta’limi sohasidagi ma’lumotlar ochiq-oshkora, shaffof tarzda qo‘yib borish uchun ijtimoiy tarmoqlari kanallarida «Ustoz ovozi» kanali ishga tushirildi.Xalq ta’limi vazirligi tizimida o‘quvchilar o‘rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini targ‘ib qilish uchun kitob.uz sayti yaratildi. Saytga jami 803 nomdagi, shundan, 655 nomada o‘zbek va 148 nomda jahon bolalar adabiyoti namoyondalari asarlarining elektron varianti joylashtirildi. www.kitob.uz saytiga badiiy adabiyotlarning MRZ shaklidagi audio resurslari joylashtirilishi yo‘lga qoyildi.Vazirlik markaziy apparati tarkibida o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoyalash, ular huquqlarining buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik, davlat organlari va boshqa tashkilotlarning ta’lim muassasalari faoliyatiga asossiz aralashuviga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida Nazorat-huquqiy xizmati tashkil etildi. Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi Moliya vazirligidan Xalq ta’limi vazirligiga o‘tkazildi. Xalq ta’limi sohasida loyiha hujjatlariga texnik topshiriqlarni ishlab chiqish va qurilish ob’ektlari sifatini nazorat qilish injiniring kompaniyasi tashkil etildi. Xalq ta’limi sohasidagi islohotlarga ko‘maklashish

jamg'armasi tashkil etildi, shu bilan birga 2019 yil 1 yanvardan xalq ta'limini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. U.K.Tolipov, M.Usmanboyeva. Pedagogik texnologiyalarninig tadbiqiy asoslari. O'quv qo'llanma. T.: "Fan", 2006 y.
2. Р.Ишмухамедов, А.Абдуқодиров, А.Пардаев. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог ўқитувчилар учун амалий тавсиялар). Ўқув қўлланма. Тошкент, "Истеъдод", 2008 й.
3. А.Абдуқодиров, А.Хайтов, Шодиев Р. Ахборот texnologiyalari. Darslik. T.: "O'zbekiston", 2004 y.
4. А.Саторов. Информатика ва ахборот texnologiyalari. Darslik. T.:, "O'qituvchi", 2008 y.